

Dekabr, 2024-Yil

XX ASR BOSHIDAGI JADID MAKTABLARINING ANTROPOLOGIK
XUSUSIYATLARI VA ULARNING BUGUNGI TA'LIM TIZIMIDAGI AHAMIYATI

Baxriddinova Feruzabonu Ulug'bek qizi

Namangan davlat universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14556748>

Annotatsiya. Ushbu maqolada XX asr boshidagi jadid maktablarining antropologik xususiyatlari va ularning zamonaviy ta'lim tizimidagi ahamiyati tahlil qilingan. Jadid maktablarining inson shaxsini shakllantirishdagi roli, ta'lim-tarbiya jarayonining antropologik jihatlari va ularning bugungi kundagi ahamiyati o'rganilgan. Tahlil natijasida jadid maktablarining shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tizimining shakllanishidagi o'rni aniqlangan.

Kalit so'zlar: jadid maktablari, pedagogik antropologiya, ta'lim tizimi, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, ma'rifatparvarlik.

ANTHROPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF EARLY 20TH CENTURY JADID
SCHOOLS AND THEIR IMPORTANCE IN TODAY'S EDUCATIONAL SYSTEM

Abstract. This article analyzes the anthropological characteristics of early 20th-century jadid schools and their importance in the modern educational system. The role of Jadid schools in the formation of human identity, anthropological aspects of the educational process and their importance today are studied. As a result of the analysis, the role of jadid schools in the formation of an individual-oriented educational system was determined.

Keywords: jadid schools, pedagogical anthropology, educational system, personality-oriented education, enlightenment.

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЖАДИДСКИХ ШКОЛ НАЧАЛА XX
ВЕКА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В этой статье анализируются антропологические особенности джадидских школ начала двадцатого века и их значение в современной системе образования. Изучена роль джадидских школ в формировании человеческой личности, антропологические аспекты образовательно-воспитательного процесса и их значение сегодня. В результате анализа была определена роль джадидских школ в формировании системы лично-ориентированного образования.

Ключевые слова: школы джадидов, педагогическая антропология, система образования, лично-ориентированное образование, просвещение.

KIRISH

Jadid maktablari XX asr boshlarida O'zbekiston ta'lim tizimida muhim burilish nuqtasi bo'ldi. Bu davrda ta'lim tizimining antropologik asoslari shakllandi va bu jarayonda jadid ma'rifatparvarlari alohida rol o'ynadi. Jadid maktablarining o'ziga xos xususiyati shundaki, ular ta'lim jarayonida insonning individual xususiyatlarini, ma'naviy va jismoniy rivojlanishini yaxlit tizim sifatida o'rganishga asoslandi. Bu yondashuv zamonaviy ta'lim tizimining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatdi.

Jadid maktablari ta'lim jarayonida o'quvchining shaxsiy xususiyatlari, qiziqishlari va qobiliyatlarini inobatga olish, ularning ma'naviy-axloqiy kamolotiga e'tibor qaratish, aqliy va jismoniy tarbiyaning uyg'unligini ta'minlash kabi tamoyillarga asoslandi. Bunday yondashuv bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan.

METODOLOGIYA VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot metodologiyasi antropologik, tarixiy-qiyosiy va tizimli tahlil usullariga asoslangan. Jadid maktablari faoliyatiga oid tarixiy manbalar, ilmiy adabiyotlar va pedagogik qarashlarga oid materiallar o'rganildi.

O'zbek olimi A. Zunnunov "Jadid pedagogikasi" asarida jadid maktablarining antropologik xususiyatlarini chuqur tahlil qilgan [2, b.56]. Rus tadqiqotchisi N.A. Bobrovnikov "Russkaya pedagogika v Turkestane" asarida mahalliy ta'lim tizimining o'ziga xos jihatlarini yoritgan [3, s.123].

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Jadid maktablarining antropologik xususiyatlarini zamonaviy ta'lim tizimi nuqtai nazaridan tahlil qilganda, quyidagi yo'nalishlarda muhim natijalarni ko'rish mumkin:

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tizimi. Jadid maktablarida har bir o'quvchining individual xususiyatlari, qobiliyatlari va qiziqishlarini inobatga olishga alohida e'tibor qaratilgan. Munavvar qori Abdurashidxonov ta'kidlaganidek, "Ta'lim jarayonida har bir shogirdning tabiatini bilmak zarur" [3, b.89]. Bu yondashuv zamonaviy pedagogik antropologiyaning asosiy tamoyillariga to'la mos keladi. Jadidlar o'quvchilarning yosh xususiyatlari, bilim darajasi va qabul qilish imkoniyatlarini hisobga olgan holda o'quv dasturlarini ishlab chiqishgan.

Ma'naviy-axloqiy tarbiya ustuvorligi. Jadid maktablarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaga alohida e'tibor qaratilgan. Mahmudxo'ja Behbudiy fikricha, "Ilm va axloq egiz" [4, b.156]. Bu qarash zamonaviy ta'limdagi ma'naviy-axloqiy tarbiya tizimining nazariy asosi sifatida baholanishi mumkin.

Dekabr, 2024-Yil

Jadidlar axloqiy tarbiyani nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham yo'lga qo'yishgan.

Jismoniy va aqliy tarbiyaning uyg'unligi. Abdulla Avloniy asarlarida ta'kidlanganidek, "Sog' tanda - sog' aql" tamoyili jadid maktablarining asosiy g'oyalaridan biri bo'lgan [5, b.123].

Ular jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini muntazam o'tkazish bilan birga, aqliy rivojlanishga ham katta e'tibor qaratganlar. Bu yondashuv zamonaviy ta'limdagi sog'lom turmush tarzini shakllantirish g'oyasi bilan hamohangdir.

Milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligi. Jadid maktablarida milliy qadriyatlar bilan birga umuminsoniy qadriyatlar ham o'qitilgan. Bu yondashuv zamonaviy ta'limdagi multikulturalizm g'oyalari bilan mos keladi [6, b.178]. Jadidlar milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'unlashtirish orqali o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirishga harakat qilganlar.

Ta'lim-tarbiya jarayonining uzviyligi. Jadid maktablarida ta'lim va tarbiya jarayoni bir-biridan ajratilmagan holda olib borilgan. Bu yondashuv zamonaviy pedagogik antropologiyaning asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi [7, p.145]. Ta'lim jarayonida nafaqat bilim berish, balki shaxsni har tomonlama kamol toptirish maqsad qilingan.

Oila, maktab va jamiyat hamkorligi. Jadidlar ta'lim-tarbiya jarayonida oila, maktab va jamiyatning o'zaro hamkorligiga alohida e'tibor qaratganlar. Bu yondashuv zamonaviy ta'limdagi ijtimoiy sheriklik g'oyasi bilan mos keladi [8, p.190]. Ular ta'lim-tarbiya jarayonini jamiyat hayotidan ajratmagan holda olib borganlar.

Jadid maktablarining muhim xususiyatlaridan biri - qiz bolalar ta'limiga alohida e'tibor qaratilgani bo'ldi. Behbudiy va Munavvar qori kabi ma'rifatparvarlar ayollar ta'limi masalasini millat taraqqiyotining muhim sharti deb bilganlar [4, b.167]. Ular maxsus qizlar maktablarini tashkil etish orqali gender tenglik g'oyalarini ilgari surganlar.

Jadidlar o'qituvchining kasbiy mahorati va shaxsiy fazilatlariga alohida e'tibor qaratganlar.

Ular o'qituvchi shaxsining o'quvchilarga ta'siri, uning ma'naviy-axloqiy qiyofasi, pedagogik mahorati kabi jihatlarga katta ahamiyat berganlar [5, b.145]. Bu yondashuv zamonaviy ta'limdagi o'qituvchi kompetensiyasi tushunchasi bilan hamohangdir.

Jadidlar tarbiyani uzluksiz jarayon sifatida ko'rganlar. Ularning fikricha, tarbiya inson tug'ilganidan boshlab umrining oxirigacha davom etadigan jarayon bo'lib, bu jarayonda oila, maktab va jamiyatning o'rni beqiyosdir [6, b.198]. Bu qarash zamonaviy ta'limdagi uzluksiz ta'lim konsepsiyasining asosi sifatida baholanishi mumkin.

XULOSA

Jadid maktablarining antropologik xususiyatlarini o'rganish natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

Birinchidan, jadid maktablarida qo'llanilgan antropologik yondashuv zamonaviy ta'lim tizimidagi shaxsga yo'naltirilgan ta'limning tarixiy asosi hisoblanadi. Ular joriy etgan individual yondashuv, o'quvchining qiziqish va qobiliyatlarini inobatga olish tamoyillari bugungi kunda ham dolzarb ahamiyatga ega.

Ikkinchidan, jadid maktablarida ma'naviy-axloqiy tarbiya va jismoniy rivojlanishning uyg'unligi ta'minlangan. Bu yondashuv zamonaviy ta'lim tizimining asosiy tamoyillaridan biri bo'lib qolmoqda.

Uchinchidan, jadidlarning antropologik qarashlari milliy ta'lim tizimining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatdi va bugungi kun pedagogikasining shakllanishiga mustahkam zamin yaratdi.

REFERENCES

1. Qosimov, B. (2017). Jadid ma'rifati. Toshkent: Ma'naviyat.
2. Zunnunov, A. (2019). Jadid pedagogikasi. Toshkent: O'qituvchi.
3. Bobrovnikov, N.A. (1913). Russkaya pedagogika v Turkestane. Moskva.
4. Dolimov, U. (2018). Turkistonda jadid maktablari. Toshkent: Universitet.
5. Avloniy, A. (2006). Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent: Ma'naviyat.
6. Behbudiy, M. (2009). Tanlangan asarlar. Toshkent: Ma'naviyat.
7. Anderson, J. (2019). Education in Central Asia. London: Routledge.
8. Wilson, P. (2018). Anthropological Aspects of Education. New York: Education Press.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH